

O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida inklyuziv ta’limni qo‘llash o‘zini oqlaydimi?

Muallif: Andijon viloyati Jalaquduq tumani 1-DMTT tarbiyachisi **Ergasheva Moxim bonu Avazxon qizi**

Ilmiy rahbar: Toshkent shahar defektologiya assotsiatsiyasi direktori, Qo‘qon universiteti ta’lim kafedrasida o‘qituvchisi **Tulyaganova Dildora Riskidinovna**

Annotatsiya:

Maqolada inklyuziv ta’lim tushunchasi uning rivojlanishi va jahon tajribasi atroflicha yoritib berilgan. O‘zbekistonga inklyuziv ta’limning qo‘llanilish afzalliklari, kamchiliklariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Ushbu ta’limning bola rivojlanishidagi ta’sirlari keng tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar:

Inklyuziya, ta’lim siyosati, maxsus ta’lim muassasasi, alohida ehtiyoj, jahon tajribasi, O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim, iqtisodiy-ijtimoiy muammolar, men konsepsiyasi, huquqiy tenglik.

Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta’limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari (indikatorlari) asosida

PQ-4884-coH 06.11.2020.

Bolalik eng begʻubor, gʻam-u tashvishlardan holi goʻzal va moʻjizaviy davr. Jajji bolalarning kulgusi, koʻzlaridagi quvonchi goʻyo olamni yoritadi va barchamizga shodlik baxsh etadi. Bolalikningbunday begʻubor damlari, shubhasiz maktabgacha taʼlim muassasalarida kechadi. Bolaning talim-tarbiyasiga, faoliyatining keyingi bosqichiga asos uning ilk yoshidan qoʻyiladi. Shunday ekan har bir bola teng huquqlilik tamoyillari asosidamunosib va togʻri taʼlim-tarbiya olishga haqlidir.

Bugungi kunda maktabgacha taʼlim tizimida aniq maqsadli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, inklyuziyaning kirib kelishi ushbu tizimda yanada yangicha jarayonlarni amalga oshirish borasida ildam qadamlar boʻldi.

Xoʻsh inklyuziv taʼlim oʻzi nima va uni maktabgacha taʼlimda qoʻllash qanchalik toʻgʻri?

Inklyuziya tushunchasi zamonaviy taʼlim siyosatiga Madlen Uill xonimning taʼlim siyosatidagi ishlari asosida kiritilgan. Inklyuziv taʼlim (ing. inclusive, inclusion–uygʻunlashmoq, qamrab olmoq, maʼnolarini bildiradi) nogiron va sogʻlom bolalar oʻrtasidagi toʻsiqlar (diskriminatsiya)ni bartaraf etish, maxsus taʼlimga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga koʻra nogiron boʻlgan) oʻsmirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qatʼiy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yoʻnaltirilgan umumtaʼlim jarayoniga qoʻshishni ifodalovchi taʼlim tizimi.

Inklyuziv taʼlim jarayoni– bu davlat siyosatining ustuvormasalalaridan biri boʻlib, nuqsonli yoki boshqa sabablar tufayli maxsus qarovga muhtoj bolalar uchun moslashuvchan va maxsus yordam tizimidir. Ushbu jarayon barcha bolalarni teng koʻrishni koʻzda tutadi. Qaysi millatga mansubligi, irqi, ijtimoiy holati, oilaviy ahvoli, jismoniy yoki ruhiy yetishmovchiligi bor boʻlishidan qatʼiy nazar, barcha

bolalarga teng nazar bilan qarash hamda ulardagi bor imkoniyatni qadrlash va rivojlantirishga ko‘maklashadigan ta’limdir.

Jahon tajribasida inklyuziv ta’lim.

Italiya inklyuziv ta’limni qo‘llagan ilk davlatlardan biridir.

1971 yilda 118 -sonli Italiya qonuni bilan barcha nogiron bolalarga, umumiy sinflarda ta'lim olish huquqi berildi (eng og‘ir holatlardan tashqari). 1977 yilga kelib, Italiyaning barcha maxsus maktablari yopildi. 80-yillarda inklyuziv ta’lim maktabgacha va o‘rta maktablarda joriy etildi. 1991 yilda nogironlarni o‘z ichiga olgan komissiya "Nogironlarning yordami, ijtimoiy qamrovi va huquqlari to‘g‘risida" gi qonun loyihasini ishlab chiqa boshladi. Italiyada ehtiyojli bolalarning 1% dan kamrog‘i alohida sharoitda ta’lim oladi.

Germaniyada: Inklyuziya ta’lim siyosati nuqtai nazaridan ham qiyinchilik, ham imkoniyat deb qaraladi. Uning muvaffaqiyati siyosatchilar, oilalar, bolalar bog‘chalari, maktablar, ijtimoiy xizmatlar va jamoalarning mas’uliyatli va birgalikdagi harakatiga bog‘liq.

Bu davlatda inklyuziv ta’limning ijtimoiy asosi: inklyuziv maktablar barcha bolalarni birgalikda o‘qitish orqali xilma-xillikka bo‘lgan munosabatlarni o‘zgartirishi, adolatli va kamsitilmaydigan jamiyatning asosini tashkil qilishi mumkin. Iqtisodiy asosi esa hamma bolalarni birga o‘qitadigan maktablarni tashkil etish va ularga xizmat ko‘rsatishdir deb qaraladi.

A.V.Shinning Toshkent shahridagi zamonaviy bog‘chalardan birining ochilish marosimida aytgan nutqi bu yo‘ldagi mustahkam qadamlarning biri edi: “Inklyuziv ta’lim – ham sog‘lom, ham imkoniyati cheklangan bolalarga birdek kerak. Yoshlik

chogʻida bolaning ruhiy holati ochiq, egiluvchan va oʻzlashtirishga tayyor boʻladi. Insonlar orasida turli feʼl va qiyofaga ega insonlar mavjudligiga oʻrgangan bolalar kelajakda oʻzlaridan farq qilgan bolalarga zulm yetkazmaydi. Jismoniy rivojlanishida turli nuqsonlari boʻlgan tarbiyalanuvchilar uchun MTTga qatnash, muloqot qilish koʻnikmalariga ega boʻlish imkoniyatini yaratib berib, ularning keyingi ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi.”.

Bogʻcha yoshidan bolalarga inklyuziv taʼlimni oʻrgatishning asosiy sabablari:

- Uch yoshida “men” konsepsiyasi rivojlanadi;
- bola butun hayoti davomida oladigan informatsiyaning eng katta qismini besh yoshigacha oʻzlashtiradi;
- dunyoni anglay boshlaydi;
- maktab yoshigacha unda koʻnikma, malaka rivojlanadi;
- rivojlanishda jismoniy yoki psixik nuqsoni boʻlgan shaxslarni hurmat qilish hissi rivojlanadi;
- bola ongidasogʻlom-nosogʻlom, boy-kambagʻal tushunchalariga barham beriladi.

Rivojlanishda jismoniy yoki psixik nuqsoni bor bolalarga nogiron deb faqatgina nuqson jihatdan qarash emas, balki bu bolalarga har tomonlama ijobiy yondashish lozim. Masalan: qulogʻi eshitmaydigan bolada rassomlik qobiliyati kuchli rivojlangan boʻlishi mumkin. Biz aynan boladagi mavjud qobiliyatni aniqlab, unga kompleks yondashuv asosida toʻgʻri yoʻnalish berishimiz lozim. Zero qoʻli va oyogʻi yoʻq dunyoga taniqli notiq, sayohatchi Nik Vuychich fikrimizning isbotidir. U shunday deydi: “Hayotda hamma yaxshiliklar umid bilan boshlanadi”. Bu har bir insonda umid uchqunlarini yanada uygʻotishga chorlaydi.

Inklyuziyaning qiyinchiliklari:

- Inklyuziya ham sog'lom, ham rivojlanishda jismoniy yoki psixik nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ta'lim-tarbiya masalasini rejalashtirayotganda ularni umumiy imkoniyatini hisobga olgan holda tuzilishi lozimligi;
- inklyuziv ta'lim nogiron bolalardagi mavjud muammolarni o'rganish, korreksiyalash, kompensatsiya qilish bilan birga bilim ko'nikmalarni hosil qilishni bir paytning o'zida yonma-yon ravishda olib borilishini talab etishi;
- salohiyatli mutaxassislarni ko'paytirish: (pedagog, psixolog, logoped, surdo-pedagog, olegofren-pedagog, tiflo-pedagog);
- rivojlangan davlatlar inklyuziyasini qadriyatlarga moslagan holda olib kirish;
- inklyuziv ta'limni xalqaro huquqiy me'yoriy hujjatlarini o'rganish va afzal jihatlarini mamlakatimizga tatbiq etish;
- pedagogik qo'llanmalarning kamligi.
- Inklyuziyaning muvaffaqiyatlari:
- Jamiyatda teng huquqlilikni ta'minlash;
- Rivojlanishda jismoniy yoki psixik nuqsoni bo'lgan bolalar kamsitilishining oldini olish;
- inklyuziv ta'lim rivojlanishda nuqsoni bor bolalarga yaqinlari va tengdoshlari davrasida bo'lishga imkon beradi;
- maxsus ehtiyojli bolalar oilasi uchun ortiqcha harajatning oldini olish: (chekka hududlarda istiqomad qiluvchi oilalar shahar internatlariga farzandini olib borish zaruratiga chek qo'yilishi);
- inklyuziv ta'lim bolani yaqinlari mehridan bahramand bo'lib ulg'ayishini ta'minlaydi.

O‘zbekistonda bu sohada amalga oshirilayotgan ishlar salmog‘i yildan-yilga kengaymoqda va o‘z natijasini ko‘rsatmoqda.

Jumladan, 2021-yil 11-iyun kuni JICAning O‘zbekistondagi vakolatxonasi, Maktabgacha ta‘lim vazirligi va O‘zbekiston Xalq ta‘limi vazirligi tomonidan «O‘zbekistonda maktabgacha va boshlang‘ich maktab ta‘limida imkoniyati cheklangan bolalar ehtiyojlariga javob berish uchun o‘qituvchilar salohiyatini mustahkamlash» bo‘yicha hamkorlik bayonnomasi imzolandi.

Sifatli inklyuziv ta‘lim yoshlarga kasbiy ko‘nikmalar berishga va o‘z taqdirini mustaqil belgilashga yordam beradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda inklyuziv ta‘limga yo‘naltirilgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlari kun sayin ko‘payib va takomillashib bormoqda. Shuningdek, davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining har bir guruhidan nuqsonlarining og‘irlik darajasidan kelib chiqqan holda bittadan uchtagacha rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsoni bo‘lgan bolalar ta‘lim-tarbiya olmoqda. Bu shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta‘limni qo‘llab-quvvatlanishi hamda bu sohaga kiritilayotgan sarmoyalar yillar o‘tib o‘z natijasini beradi va ijobiy ko‘rsatgichlarga erishishning yana bir yo‘li, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.